

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)..... M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION TA'LIM MUHITI TA'LIM JARAYONI VA PEDAGOGLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI

Akramjonova Feruza Akramjonovna

Namangan davlat pedagogika instituti tinglovchi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida innovatsion ta'lim muhitini rivojlantirishning asosiy yo'llari, uning ta'lim-tarbiya jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri yoritilgan. Hozirgi zamon talablariga mos ravishda jamiyatning har bir bo'g'inida innovatsiyalarni joriy etmasdan turib, taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Innovatsion ta'lim muhitini rivojlantirish ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarda ham o'z aksini topmoqda.

Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion ta'lim muhitining o'rni va ahamiyati misollar orqali asoslab berilgan. Mamlakatimiz uchun har tomonlama yetuk, komil shaxsni tarbiyalashda va ta'lim-tarbiya jarayonini yo'lga qo'yishda innovatsion muhitni aynan ta'limning quyi pog'onasi bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlash muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion muhit nafaqat tarbiyalanuvchilar, balki pedagoglar uchun ham ikki tomonlama samarali jarayonni tashkil etishda muhim o'rin tutadi. Chunki ta'lim-tarbiya jarayonida yaratilgan muhit asosiy mezon hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion muhitni shakllantirish uchun, avvalo, pedagog ham ushbu jarayonga tayyor bo'lishi kerak.

Kalit so'zlar: Raqamli resurslar, ta'lim platformalari, o'quv dasturlari, multimedia vositalari, virtual o'qitish, o'yin asosida ta'lim, ijtimoiy tarmoqlar, masofaviy ta'lim, raqamli kompetensiya, erkin fikr bildirish, kreativlikni rivojlantirish, innovatsion muhit, komil shaxs.

Abstract: This article describes the key ways to develop an innovative educational environment in preschool educational institutions, its impact on the educational process, and the activities of pedagogues. No progress can be achieved without promoting innovation in every sector of society in accordance with the demands of modern times. The development of education quality through an innovative educational environment is reflected in the reforms implemented in the educational system. At the same time, the role and significance of an innovative educational environment in the teaching and upbringing process of preschool educational institutions are substantiated through examples.

For our country, it is crucial to establish an innovative environment from the lowest level of education—preschool education—in order to ensure comprehensive education and upbringing. An innovative environment plays an essential role in organizing a two-way effective process not only for students but also for educators. This is because the environment created during the learning process serves as the main criterion.

Key words: Digital resources, educational platforms, learning programs, multimedia tools, virtual teaching, game-based learning, social networks, distance education, digital competency, free expression of ideas, developing creativity.

Аннотация: В данной статье описаны ключевые пути развития инновационной образовательной среды в дошкольных образовательных учреждениях, ее влияние на образовательный процесс и деятельность педагогов. Никакой прогресс невозможен без продвижения инноваций во всех сферах общества в соответствии с требованиями современности. Развитие качества образования через инновационную образовательную среду находит свое отражение в реформах, проводимых в системе образования.

В то же время на примерах обоснована роль и значение инновационной образовательной среды в процессе обучения и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Для нашей страны крайне важно начинать формирование инновационной среды с самого низшего уровня образования – дошкольного образования, чтобы обеспечить всестороннее развитие личности. Инновационная среда играет важную роль в организации двустороннего эффективного процесса не только для воспитанников, но и для педагогов. Это объясняется тем, что созданная образовательная среда является основным критерием в процессе обучения и воспитания.

Ключевые слова: Инновационная образовательная среда, дошкольное образование, педагогическая деятельность, качество образования, образовательные реформы, влияние на образовательный процесс, развитие личности, эффективное обучение, совершенствование педагогической практики, новые образовательные подходы, образовательные инновации, роль воспитания в дошкольном возрасте, двусторонний процесс обучения, создание образовательной среды.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim bolalarning asosiy rivojlanish davrida ularning fikrlash, hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu davrda ilg'or texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkoniyatini beradi. Ilg'or texnologiyalar – bu zamonaviy, innovatsion va taraqqiyot yo'lidagi yangi yondashuvlarni o'z ichiga olgan texnologiyalardir. Ular odatda samaradorlikni oshirish, resurslardan foydalanishni yaxshilash va yangi imkoniyatlar yaratish uchun qo'llaniladi. Maktabgacha ta'limda ilg'or texnologiyalarga misollar: multimediali vositalar – video, audio va grafik materiallar yordamida ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilish; onlayn o'quv platformalari – bolalar uchun maxsus mo'ljallangan ta'lim platformalari, o'yinlar va interaktiv dasturlar; virtual va kengaytirilgan haqiqat – ta'lim jarayonida virtual muhitlarni yaratish va o'zaro aloqani rivojlantirish; mobil ilovalar – bolalarning o'qish va o'rganish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydigan dasturlar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda ta'lim samaradorligini oshirish ustuvor strategiyalardan biri bo'lib, buni ta'limning ilk bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'limdan boshlash eng to'g'ri yo'ldir. Ilg'or texnologiyalar ta'limda innovatsion yondashuvlar orqali o'quvchilarni qiziqtirish va ularning o'qish jarayonini samarali qilishda muhim ahamiyatga ega. Ilg'or texnologiyalar, masalan, interaktiv ta'lim vositalari, o'yinlar va multimediali materiallar bolalarning o'qish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ular quyidagi afzalliklarni taqdim etadi: qiziqish va motivatsiya – texnologiyalar bolalarda o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Multimediali materiallar yordamida o'rganish jarayoni oson va qiziqarli bo'ladi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim – har bir bola individual tarzda o'rganishi mumkin, bu esa ularning ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berishga imkon yaratadi. Interaktivlik – o'yinlar va boshqa interaktiv vositalar yordamida bolalar o'zaro hamkorlik qiladi, interaktiv vositalar esa ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Maktabgacha ta'limda texnologiyalarni qo'llashning samarali usullari: multimediali taqdimotlar – ta'lim materiallarini ko'rgazmali va eshitish orqali yetkazish bolalarga yaxshiroq tushunishga yordam beradi. O'yinlar – ta'limiy o'yinlar bolalarga o'rganishni yanada qiziqarli qilish bilan birga, ularning muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Internet resurslari – onlayn materiallar va video darslar orqali bolalar yangi bilimlarni osonlik bilan olishlari mumkin.

Ta'lim jarayonida texnologiyalarni tashkil etish: texnologiyalarni samarali va mazmunli ravishda qo'llash quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi: ta'lim maqsadlarini aniqlash – texnologiyalarni qo'llashdan oldin, o'quvchilarning qaysi ko'nikmalarni rivojlantirishini va qaysi mavzularni qamrab olishini belgilash muhimdir. Mos texnologik vositalarni tanlash – ma'lum maqsadlarga erishish uchun quyidagi texnologik vositalarni tanlash lozim: multimediali taqdimotlar, onlayn ta'lim platformalari, interaktiv o'yinlar.

Ilg'or texnologiyalarning asosiy jihatlari: ilg'or texnologiyalarni boshqa texnologiyalardan farqlovchi asosiy jihatlari quyidagilardan iborat: innovatsionlik – ilg'or texnologiyalar odatda yangi va innovatsion g'oyalar asosida yaratiladi hamda ilgari mavjud bo'lgan texnologiyalarga yangilik yoki takomillashtirish sifatida kiritiladi. Resurslardan samarali foydalanish – bu texnologiyalar resurslardan foydalanishni optimallashtirib, vaqtni tejash imkonini beradi. Masalan, avtomatlashtirilgan tizimlar yoki sun'iy intellekt yordamida ish jarayonlari tezlashtiriladi. Interaktiv xususiyatlar – ilg'or texnologiyalar foydalanuvchilar bilan faol aloqada bo'ladi. O'quv jarayonida bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Shaxsiylashtirish – bu texnologiyalar ta'lim jarayonini individual ehtiyojlarga mos ravishda shaxsiylashtirish imkonini beradi. Masalan, onlayn o'quv platformalari foydalanuvchilarning qiziqishlari va bilim darajasiga qarab moslashtirishi mumkin. Moslashuvchanlik va yangilanish – ilg'or texnologiyalar tez-tez yangilanadi va rivojlanadi, bu esa foydalanuvchilarni doimiy ravishda yangi bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash imkonini beradi. Boshqa texnologiyalar esa ko'proq barqaror va o'zgarmas bo'lishi mumkin. Integratsiya imkoniyati – ilg'or texnologiyalar boshqa texnologiyalar bilan o'zaro bog'lanishga ega bo'lib, bir nechta platformalar yoki tizimlarda birgalikda ishlashi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini kengaytiradi.

Texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash bo'yicha tavsiyalar: o'qituvchilar va o'quvchilar uchun kerakli dasturiy ta'minot va texnik jihozlarni (kompyuter, proyektor, planshet va boshqalar) ta'minlash. Texnologiyalarni qanday qo'llashni rejalashtirish, masalan, interaktiv darslar, mustaqil ishlash uchun onlayn materiallar, guruh ishlarini tashkil etish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qituvchilarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni samarali foydalanishga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, ularning o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Texnologiyalardan foydalanish jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyati va motivatsiyasini kuzatib borish ta'lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida texnologiyalarni qo'llash natijalarini baholash ham dolzarb masalalardan biridir. O'quvchilarning ko'nikmalarini va bilimlarini o'lchash uchun turli xil baholash vositalaridan foydalanish lozim. Ilg'or texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonini yanada sifatli qilishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, bolalarning bilim va ko'nikmalarini yaxshilashga olib keladi. O'quv dasturlarini diversifikatsiya qilish, turli xil ta'lim vositalaridan foydalanish dasturlarni yanada qiziqarli va mazmunli qiladi. Texnologiyalar yordamida o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida fikr almashish jarayonlari osonlashadi. Maktabgacha ta'limda ilg'or texnologiyalarning ahamiyati katta. Ular bolalarning o'qish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi, shuningdek, ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida texnologiyalarni tashkil etish, innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish va o'quvchilarni zamonaviy ta'lim bilan tanishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ilg'or texnologiyalar innovatsion yondashuv, samaradorlik, interaktivlik, shaxsiylashtirish va integratsiya kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu jihatlar ularni boshqa texnologiyalardan farqlab, ta'lim jarayonida samarali foydalanishga imkon beradi. Ta'lim muassasalari va o'qituvchilar ilg'or texnologiyalarni qo'llashni yanada rivojlantirish va innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishlari zarur. Bu, nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish bo'yicha quyidagi dolzarb vazifalar belgilangan: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash; ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish; maktabgacha ta'lim tashkilotlariga pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati uchun yetarli sharoit yaratilmaganligi bois, kelasi yilning birinchi yarmida amalga oshirilishi lozim bo'lgan yetti yo'nalishdagi strategik vazifalar belgilangan. Ta'lim sifatini oshirish uchun bosqichma-bosqich innovatsion muhitni shakllantirish alohida ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim muassasalarida mashg'ulotlar olib borishda interfaol usullardan foydalanishning asosiy maqsadi: bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatish; muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish; bolalarni faollashtirish va ularda do'stona munosabatlarni shakllantirish. Interfaol metodlarni qo'llashda foydalaniladigan vositalar: ko'rgazmali qurollar; texnika vositalari; tarqatma materiallar; multimedialar. Maktabgacha ta'lim muassasalarida mashg'ulotlar davomida eng keng qo'llaniladigan usullardan biri mantiqiy fikrlashga undovchi o'yinlardir. Mantiqiy o'yinlarning ahamiyati shundaki, har bir bolaga o'zining individual qobiliyatini namoyon etishga sharoit yaratadi. Mantiqiy o'yinlar o'zining aniqligi va izchilligi bilan bola rivojlanishining eng ta'sirchan davriga mos keladi. Bunday o'yinlar orqali bola atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini anglashga harakat qiladi. O'yinlar bolani ham ruhiy, ham jismoniy jihatdan rivojlantira oladi. Mantiqiy o'yinlar bolalar uchun maqsad qo'yish va unga erishish yo'llarini izlab topish imkonini beradi. Ushbu o'yinlar bolalarni qiyin vaziyatdan chiqish yo'llarini izlashga va fikrlarini bayon etishda bir xillikdan qochishga o'rgatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'limda innovatsion muhitni tashkil etish zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni joriy qilishni anglatadi. Bunday muhit o'quvchilarning ijodkorligini, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi, pedagoglarga esa yangi metodikalar, resurslar va uslublarni qo'llash imkonini beradi. Innovatsion muhitning pedagoglar faoliyatiga ta'siri bir nechta jihatlarida seziladi: pedagogik yondashuvlarning diversifikatsiyasi – innovatsion muhitda pedagoglar yangi metodlarni, masalan, loyiha asosida o'qitish, ko'rgazmali texnologiyalar, individual o'qitish uslublarini qo'llashadi. Bu o'qituvchilarga o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Texnologiyalardan foydalanish – pedagoglar multimedia, onlayn resurslar, ta'lim dasturlari va mobil ilovalardan foydalanishni o'rganadilar. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi. Ijodkorlik va mustaqillikni rivojlantirish – innovatsion muhit pedagoglarga o'z o'quvchilari bilan yangi tajribalar yaratish imkonini beradi, bu esa bolalarning ijodkorlik, mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlarini oshiradi. Pedagogik bilimlarni yangilash – innovatsion texnologiyalar va pedagogik uslublar bo'yicha muntazam ravishda malaka oshirish, konferensiyalar va treninglarda ishtirok etish pedagoglarning o'zlarini doimo yangilab borishlariga yordam beradi. Bu esa ta'lim sifatini oshiradi. O'qituvchilar o'rtasida hamkorlik – innovatsion muhitda o'qituvchilar o'zaro tajriba almashish, birgalikda ishlash va muammolarni hal qilish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lishadi. Bu jamoaviy ishlashni rag'batlantiradi.

Maktabgacha ta'limda innovatsion muhitni tashkil etish ta'lim jarayonining sifatini oshirish, bolalarning kreativlik va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan muhim qadamdir. Bunday muhitni yaratish

uchun quyidagi yondashuvlar va usullarni qo'llash mumkin: texnologiyalarni joriy etish – maktabgacha ta'lim muassasalarida interaktiv ta'lim texnologiyalaridan (kompyuterlar, ta'lim dasturlari, aqlli taxtalar) foydalanish bolalar uchun yanada qiziqarli va samarali o'qitish imkonini beradi. Bular bolalar bilan o'yin tarzida ishlash, vizual materiallar bilan ishlash va ularning tasavvurini rivojlantirishga yordam beradi. Innovatsion o'qitish metodlari – yangi o'qitish metodlarini joriy etish, masalan, STEAM (ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika) yondashuvlari orqali bolalarni keng qamrovli va integratsiyalangan ta'lim bilan ta'minlash mumkin. Bu orqali bolalar o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishadi. Kreativ muhit yaratish – bolalar uchun xavfsiz, qulay va ijodiy muhitni tashkil etish, ularni yangi fikrlar bilan tajriba qilishga undash, o'ynash va o'rganish jarayonini qiziqarli qilish. Bunda bo'sh joy va materiallar (rangli qog'ozlar, plastilin, yog'och bloklar va boshqalar) yaratish bolalarning ijodiy va motorik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ta'limchilarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlash – maktabgacha ta'lim muassasalaridagi pedagoglarni innovatsion usullar va yangi pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish, ularning malakasini oshirish. Ta'limchilar uchun seminarlar, treninglar va kurslar tashkil etish, ularning pedagogik faoliyatini yanada samarali qilish imkoniyatini yaratadi. Bolalar bilan interaktiv o'yinlar va faoliyatlar – bolalarni o'yinlar orqali o'qitish, ularni bilim olishga, yangi narsalarni o'rganishga rag'batlantirish. Interaktiv o'yinlar, robototexnika, kodlash va boshqa STEM faoliyatlari orqali bolalarda ilm-fan va texnologiyaga bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin.

Innovatsion muhitni tashkil etish nafaqat bolalarning bilimini oshirish, balki ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu bolalarni kelajakda muvaffaqiyatli va kreativ fikrlovchi shaxslar bo'lib voyaga yetishishlariga yordam beradi. M.T. Jumaniyozovning fikricha, o'qituvchilarning innovatsion faoliyatga tayyorgarligini tahlil qilishni uch bosqichda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi: yangilikni pedagogik faoliyatda qo'llashdan oldingi davrdagi o'qituvchi faoliyatini tahlil qilish, innovatsion faoliyatning faol shakllanish davrini tahlil qilish va pedagogik jarayonga yangilik kiritilgandan keyingi davrdagi faoliyatni tahlil qilish.

Respublikamiz olimlari Sh.Qurbonov, E.Seytxalilov, M.Quronov, R.Sh. Ahlidinov, I.Majidov, S.Turg'unov, N.Erkaboyeva, M.Jumaniyozovalar innovatsiyalarni ta'lim makonidagi xilma-xil tashabbuslar va yangiliklarning to'planishi va shaklini o'zgartirishi tamoyillarida o'z ifodasini topuvchi, ta'limni rivojlantirishning muhim unsuri sifatida quyidagicha ta'riflaydi. Jumladan, S.Turg'unov innovatsiyalarni xilma-xil tashabbuslar va yangiliklar asosida vujudga keladigan, ta'lim evolyutsiyasi uchun istiqbolli bo'lib, uning rivojlanishiga hamda ancha keng multimedaniy ta'lim makonining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan tizim sifatida talqin etadi. Innovatsiya (inglizcha innovation) – yangilik kiritish, yangilik degan ma'noni anglatadi.

A.I. Prigojin innovatsiya deganda muayyan ijtimoiy birlikka – tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga yangi, nisbatan turg'un unsurlarni kiritib boruvchi maqsadga muvofiq o'zgarishlarni tushunadi. Bu esa innovator faoliyatidir. Tadqiqotchilar A.I. Prigojin, B.V. Sazonov, V.S. Tolstoy, A.G. Kruglikov, A.S. Axiezer, N.P. Stepanov va boshqalar innovatsion jarayonlar tarkibiy qismlarini o'rganishning ikki yondashuvini ajratadilar: yangilikning individual mikrosathi va alohida kiritilgan yangiliklarning o'zaro ta'siri mikrosathi. Birinchi yondashuvda hayotga joriy etilgan qandaydir yangi g'oya yoritiladi. Ikkinchi yondashuvda alohida kiritilgan yangiliklarning o'zaro ta'siri, ularning birligi, raqobati va natijada birining o'rnini ikkinchisi egallashi tahlil etiladi.

Har bir pedagog quyidagi pedagogik-psixologik bilim, ko'nikma va malakalarni mukammal egallashi zarur: pedagogikaning metodologik asoslari, milliy g'oya va milliy qadriyatlar asosida barkamol shaxsni shakllantirish qonuniyatlari, yoshlarning individual rivojlanish asoslari va kasbiy istiqbolni ko'ra bilish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion ta'lim muhitining bolalar rivojiga ijobiy ta'siri: Innovatsion yondashuvlar bolalarning ijodiy va tafakkur qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bolalar o'zaro hamkorlikda ishlash, yangi g'oyalar yaratish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini egallaydi.

Pedagoglarning professional rivojlanishi: Innovatsion ta'lim muhitida pedagoglar o'z metodik yondashuvlarini yangilashga va kasbiy rivojlanishga intiladilar. Bu pedagoglarning samarali faoliyat ko'rsatishiga, o'quvchilarga individual yondashishga imkon yaratadi.

Ta'lim jarayonining sifatini oshirish: Innovatsion ta'lim usullari ta'lim sifatini oshirishga, bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kreativ va ijodiy yondashuvlar orqali ta'lim sifatini yaxshilash: Ta'lim jarayoniga kreativ va interaktiv yondashuvlar qo'llanilishi bolalarning o'rganish jarayoniga qiziqishini oshiradi va ularning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi.

Bolalarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishi: Innovatsion muhit bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini va hissiy jihatlarini ham rivojlantiradi, chunki ular guruhlarda ishlash, muammolarni hal qilish va o'zaro hamkorlikni o'rganadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Qodirova, Maktabgacha pedagogika (darslik).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. Turdiyev N. Sh., Asadov Y. M., Akbarova S. N., Temirov D. Sh. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari – T., 2015. 10–17-betlar.
4. Rasulov R., Mo'ydinov Q. Nutq madaniyati va madaniyat san'ati (o'quv qo'llanma) – T., 2010. 28–30-betlar.
5. Nematjonova Yu. O'qituvchi shaxs siymosi (referat). 2016-yil. 2–6-betlar.
6. Jo'rayev B. O. Bola – olam bezagi (pedagoglar uchun uslubiy qo'llanma). Namangan, 2017. 7-bet.
7. Akramjonova F. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion ta'lim jarayonining ahamiyati." Tadqiqotchi, 2024.
8. Akramjonova, F. A. (2023). Maktabgacha ta'limda pedagog professiogrammasini tashkil etishning asosiy jarayonlari. Science and Education, 4(12), 481–485.
9. Kamolova A. O., Akramjonova F. A. (2024). Pedagogik faoliyat jarayonlarida innovatsion ta'lim jarayonlari orqali pedagoglar salomatligini saqlash. Экономика и социум, (6-1 (121)), 302–305.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.